

1. El efecto invernadero

Fuente: Okanagan University College, Canadá, Departamento de Geografía, Universidad de Oxford, Escuela de Geografía, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), Washinton; Cambio climático 1995, La ciencia del cambio climático, contribución del Grupo de Trabajo I al Segundo Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), el PNUMA y la OMM (Organización Meteorológica Mundial), Cambridge University Press, 1996.

2. Crisis ambiental

EL COLAPSO ECOLÓGICO

Crisis biodiversidad

Ciclos rotos

Acumulación de residuos
y contaminación

Desbordamiento
biocapacidad del planeta

CRISIS AMBIENTAL

Desigualdad

Crisis de cuidados

Individualización

LA CRISIS ENERGÉTICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Dependencia
combustibles fósiles
Pico del petróleo

LA CRISIS SOCIAL Y LA PERDIDA DE RESILENCIA

3. Emisiones de gases de efecto invernadero por sectores económicos

“ La figura presenta un círculo central donde se muestra el porcentaje de emisiones directas de gases de efecto invernadero derivadas de cinco sectores económicos en 2010. En el arco se amplía la información y se relacionan los sectores de uso final de la producción de energía eléctrica y térmica que aparece en el círculo y los porcentajes de emisiones indirectas de CO₂ correspondientes, de ahí que se repitan los sectores económicos en ambos casos. Es necesario tener en cuenta que se utilizan de forma indistinta los conceptos de emisiones de gases de efecto invernadero y CO₂ equivalente, expresando en este último las toneladas de los diferentes gases de efecto invernadero según su potencial calorífico ”

4. Dimensiones para el cálculo de la huella de carbono

